

A MÃO E SUA IMPRESSÃO¹

ABREU FILHO, SILVIO BELMONTE DE

Propar/Ufrgs

silvio.abreu.arq@gmail.com

RESUMO.

No final dos anos 1920, confrontavam-se no Rio de Janeiro duas visões do urbanismo e da cidade, ilustrando os dois paradigmas modernos que coexistiam à época. O Plano Agache de 1928-1930 e a proposta de Le Corbusier para o Rio de Janeiro em 1929 não são apenas “projetos” distintos, mas estratégias e procedimentos frente à cidade e à natureza com divergências fundamentais. Além da dicotomia entre o Agache “acadêmico” e Le Corbusier “moderno”, os projetos apresentam similaridades perturbadoras na leitura da topografia carioca e no uso da mesma metáfora da mão aberta, com diferenças evidentes. Um é o exato oposto do outro, molde e moldado, *a mão e sua impressão*, numa quase homotetia; a Agache o que importa é a cidade existente, a ser remodelada, e a Le Corbusier a natureza, sobre a qual dispõe suas megaestruturas.

Nos anos 40 Arnaldo Gladosch, que trabalhou com Agache no Plano do Rio, e Jorge Moreira, que conviveu com Le Corbusier no projeto do MES, confrontam-se em propostas para o Centro Cívico de Porto Alegre na Praça da Matriz com as mesmas divergências. Gladosch apresentou sua proposta em 1939, e o projeto detalhado em 1943, pelas datas dos desenhos em *Um Plano de Urbanização*. Jorge Moreira apresentou sua proposta para o Centro Cívico em 1943, em dois estudos ilustrados por quatro figuras no livro sobre sua obra organizado por Jorge Czajkowski.

As propostas de Gladosch e Moreira para o Centro Cívico da Praça da Matriz não exibem a homotetia quase absoluta da relação entre Agache e Le Corbusier, nem representam tão literalmente a analogia da mão e sua impressão, mas exemplificam os dois paradigmas urbanísticos lutando por hegemonia nos anos 40. Ambos se comprometem com o moderno, ainda que de formas distintas, ilustrando duas ideias de cidade quase opostas em convivência forçada e permeada de conflitos desde então.

Palavras-chave: GLADOSCH, MOREIRA, PRAÇA DA MATRIZ

A MÃO E SUA IMPRESSÃO

No final dos anos 20, confrontavam-se no Rio de Janeiro duas visões para o urbanismo e para a cidade, que ilustram as relações entre dois paradigmas modernos que coexistiam à época. O Plano de Agache (1928-1930) e os desenhos de Le Corbusier na proposta para o Rio de Janeiro (1929) não são apenas “projetos” distintos, mas estratégias e procedimentos frente à cidade e à natureza com divergências estruturais fundamentais. Nos anos 40, um engenheiro-arquiteto que trabalhou com Agache no Plano do Rio e um arquiteto que trabalhou com Le Corbusier na equipe de Lucio Costa para o projeto do MES vão igualmente confrontar-se em Porto Alegre. Os projetos de Arnaldo Gladosch para o Centro Administrativo do Estado (1943-44) e de Jorge Moreira para o Centro Cívico (1943), ambos na Praça da Matriz, revelam as mesmas divergências.

Elas não se prendem apenas à usual dicotomia entre um Agache “acadêmico” ou “conservador” e um Le Corbusier “moderno” e “inovador”. Yannis Tsiomis observa similaridades perturbadoras na leitura da topografia do Rio e nas metáforas antropomórficas, mas as conclusões que cada um tirou dessa leitura são opostas.

Em Agache, *“comparou-se plasticamente o mapa da cidade do Rio de Janeiro à impressão, deixada na terra macia, de uma mão cujos cinco dedos estariam afastados”*. Esta metáfora vai orientá-lo na elaboração de seu esquema teórico para o Rio, chamado “Os Cinco Dedos”. Para Le Corbusier *“as ruas da cidade avançam em direção ao interior, nos estuários de terra plena, entre as montanhas caindo dos altos platôs; os altos platôs seriam como o dorso de uma mão afundando-se bem aberta, à beira-mar”*. Da mesma forma, *“as montanhas que descem são os dedos da mão; elas tocam o mar. Entre os dedos das montanhas há os estuários de terra, e a cidade está dentro”*².

Utilizando-se da mesma metáfora da mão aberta, as diferenças estão evidentes na transcrição plástica, relacionadas à leitura dos dois planos. Um é o exato oposto do outro, molde e moldado, a mão e sua impressão. Tsiomis descreve essa relação como uma quase homotetia, na qual a Agache o que importa e desafia é a cidade existente, a ser remodelada, e a Le Corbusier é a natureza, sobre a qual dispor a megaeestrutura de sua arquitetura-viaduto³.

Para Agache, a cidade – a cavidade – é o mais importante na metáfora. Para Le Corbusier, é a montanha – aquilo que se destaca – que conduz o olhar. Esta constatação tem uma consequência suplementar: as restrições da topografia e a força plástica da paisagem estabelecem uma similaridade de pura forma entre o sistema de transporte proposto por Agache e a forma do viaduto corbusiano. Assim, a cavidade de um toma a forma do construído do outro, e tal ‘semelhança’, que é uma quase homotetia, parece lógica se observarmos a paisagem.

Diferenças e semelhanças não param aí, mas fiquemos com essa virtual inversão, que vai além dos diagramas de fundo e figura ao incorporar o espaço tridimensional. Colin Rowe estabelece uma analogia similar em *Collage City*⁴ ao comparar o projeto de Le Corbusier para a reconstrução de Saint-Dié com o tecido urbano

de Parma, e a implantação da Unité de Marselha ao *Palazzo dei Uffizzi* em Florença, inversões igualmente elucidativas e perturbadoras.

O CENTRO CÍVICO DE GLADOSCH

Gladosch foi contratado para a elaboração do Plano Diretor de Porto Alegre e projetos urbanos correlatos em dezembro de 1938, e apresenta seus planos a partir de 1939. A proposta para o Centro Urbano de Porto Alegre, com um Centro Cívico na Praça da Matriz, foi apresentada na 4ª Reunião do Conselho do Plano, em agosto de 1939, e só detalhada em 1943, pelas datas dos desenhos publicados em *Um Plano de Urbanização*⁵ editado logo após pelo prefeito Loureiro da Silva. Levando em conta a tendência histórica de formação de um centro cívico na Praça da Matriz, Gladosch propõe no local o Centro Administrativo Estadual, com todas as secretarias de Estado, a Assembleia e outros órgãos administrativos e institucionais. O projeto busca resolver dois problemas; o primeiro de natureza compositiva e distributiva (*"a relação definida entre suas massas componentes"*), e o segundo de natureza locacional e conectiva, (*"o problema de sua acessibilidade e, também, a sua conexão com outros órgãos de comando"*)⁶.

Trata de resolver o primeiro através do arrasamento da área entre as ruas Duque de Caxias e Riachuelo, a criação de patamares e rampas para vencer as diferenças de nível entre as duas, e o rebaixamento do trecho da Rua Duque fronteiro ao Palácio e Catedral. Sobre esse sítio modificado, implanta quatro grupos de edifícios públicos, de seis ou mais pisos: um perpendicular ao Palácio Piratini, tendo como centro a futura Assembleia, e três paralelos ao conjunto Palácio-Catedral, implantados na atual praça ao longo da Rua Jerônimo Coelho prolongada. O declive na direção norte seria resolvido através de patamares entre os blocos, e com escadaria e arcadas junto à Riachuelo, permitindo que o largo frente ao Palácio-Catedral permaneça plano.

A composição atendia requisitos visuais, procurando valorizar o conjunto monumental, mas às custas da eliminação do Teatro São Pedro e Fórum, que *"não são construções que mereçam perpetuação, não correspondendo o primeiro deles ao estádio atual da cidade"*. A busca de melhores visuais para a catedral também levou à proposta de uma praça lateral, permitindo que *"as duas massas arquitetônicas mais importantes e equilibradas ficarão acessíveis ao observador sem os entraves atuais, pois a forma plástica da atual praça arborizada será modificada a fundo"*⁷. O problema dos acessos, à parte a Rua Duque de Caxias, envolvia a remodelação das ruas General Câmara (da Ladeira) e Riachuelo, procurando resolver os desníveis e rampas excessivas, inclusive através de elevadores públicos, e envolvia arrasamentos massivos.

O outro acesso se daria através de um pórtico monumental no entroncamento da Borges com Jerônimo Coelho, no eixo-perspectivo da futura Assembleia, um grande edifício com acesso principal porticado, enquadrando o final da perspectiva desde a entrada. Gladosch amplia o sítio na direção oeste, criando uma barra orientada pela Riachuelo, e dois prédios contextualistas, barras torcidas conformando esquinas nos dois lados da Rua Duque de Caxias, configurando o acesso esquerdo do Palácio e vinculando-se à Assembleia, e leste, para dar mais espaço aos prédios das Secretarias e perspectiva ao acesso pela Jerônimo Coelho.

O projeto de Gladosch para a Praça da Matriz é analisado por Andréa Machado na sua dissertação de Mestrado e em artigo posterior, ambos sobre as transformações urbanas do espaço urbano da Praça⁸; por Renato Fiori em artigo na revista ARQtexto⁹ e em sua Tese de Doutorado; e por Anna Paula Canez em sua obra de referência sobre Gladosch¹⁰.

Machado destaca as estratégias compositivas de Gladosch para valorizar e enquadrar os monumentos existentes (Palácio e Catedral em construção) ou propostos (Assembleia) através da criação de espaços públicos articulados, eixos visuais e simetrias nem sempre perceptíveis. Fiori centra-se nas estratégias projetuais de Gladosch para remodelação do espaço público, procurando resolver dualidades simbólicas e perceptivas do lugar; busca novo formato e subdivisão da praça, eliminando todos os outros edifícios além do palácio e da catedral, que estariam criando um senso de centralidade que competia com o do palácio, impedindo que este dominasse completamente o espaço urbano.

Acreditamos que tanto as estratégias quanto o desenho remetem à formação de Gladosch no urbanismo alemão, com a perene influência dos estudos urbanos de Camillo Sitte das praças europeias, mais que à sombra da arquitetura monumental do totalitarismo europeu, usualmente identificada na maior parte das análises.

Fig. 1. A Gladosch, Centro Cívico na Praça da Matriz (1943). Implantação.

Fig. 2. A Gladosch, Centro Cívico na Praça da Matriz (1943). Vista da Assembleia.

Fig. 3. A Gladosch. Centro Cívico na Praça da Matriz (1943). Vista do Palácio do Governo a partir da praça frontal.

Fig. 4. A Gladosch, Centro Cívico na Praça da Matriz (1943). Vista do Palácio e iareia, eixo da Rua Duque de Caxias.

A SUPERQUADRA DE JORGE MOREIRA

Jorge Moreira apresentou seu projeto para o Centro Cívico de Porto Alegre na Praça da Matriz em 1943, provavelmente por iniciativa própria, na época em que estava envolvido com o projeto para o Hospital de Clínicas da Universidade (1942). É possível que tenha contado com a colaboração de Affonso Eduardo Reidy, pouco depois seu parceiro no projeto vencedor do concurso para a sede local da VFRGS (1944). A proposta de Jorge Moreira desdobra-se em dois estudos, apresentados em apenas quatro figuras no livro sobre sua obra organizado por Jorge Czajkowski, sem diferenciação de data, levando-nos a considerar ambos¹¹. As figuras ilustram este artigo.

O primeiro (figuras 6 e 7) ocupa área similar à utilizada por Gladosch, com o acréscimo dos dois quarteirões entre a Praça da Matriz e a Av. Borges de Medeiros. A estratégia de Moreira é decididamente corbusiana. Cria uma superquadra central, com o arrasamento das preexistências (Teatro, Fórum, Biblioteca e Arquivo Público, a praça e quarteirões inteiros do tecido), a regularização das bordas, e sua definição por quatro vias de circulação de hierarquia primária: Rua Duque de Caxias a sul, mantida em seu traçado; Av. Borges de Medeiros a leste; a continuação da Rua General Auto (sobre os terrenos do Solar dos Câmara, Auditório Araújo Viana e Arquivo Público) a oeste; e a Rua Riachuelo a norte, retificada no trecho.

A operação isola a superquadra do entorno, literalmente constituindo-a em ilha, e resolve as circulações através de sua separação, inclusive em níveis, definindo um âmbito inteiramente novo para o projeto. Entretanto, o contexto providenciava uma circunstância que atuava contra a abstração da proposta: a superquadra era em forte pendente. Moreira tenta resolver o problema através de rampas, pela disposição dos edifícios, e pelo recurso do desnivelamento das bordas leste e oeste através de passagens de nível.

Na estratégia de implantação, lança um bloco longitudinal baixo a norte, orientado pelo novo alinhamento da Riachuelo, parcialmente em forma de *rédent*, com volumes diferenciados de auditórios; pátios e pilotis permitem acomodar a pendente e fornecem permeabilidade pública no sentido norte-sul. Lança o prédio da Assembleia paralelo à Duque de Caxias, com empena contra a Borges, mas na área do quarteirão arrasado entre estas e as ruas Espírito Santo e Jerônimo Coelho, com diferenças de nível absorvidas por pilotis, pátios semienterrados e passagem coberta porticada entre os prédios. A implantação cria uma praça cívica em rampa, centralizada pelo Palácio Piratini, resolvendo a dualidade simbólica com a Catedral.

Os acessos urbanos se dão pelas ruas Duque de Caxias e Riachuelo, tangenciando os edifícios, e a partir da Riachuelo frontalmente, pela permeabilidade dos pilotis na barra alongada. Os edifícios estão soltos no podium inclinado, guardando relações geométricas, volumétricas e topológicas entre si, e com apenas uma borda do entorno, a norte. A barra alta da Assembleia estabelece uma relação de tensão com o Palácio, virtualmente eclipsando a catedral.

Ao contrário de Gladosch, que utilizava seus blocos para dividir e conformar o espaço público, configurando praças e definindo eixos visuais, numa escala e imagem relatadas a um entorno que se supunha igualmente configurado, Moreira cria um âmbito inteiramente novo, associado a símbolos “modernos” e totalmente abstraído do contexto, a não ser o Palácio a orientar o espaço aberto. Mesmo assim, o espaço não é polarizado. A borda norte dos dois projetos é a mesma, mas a leste Moreira incorpora à sua superquadra os quarteirões até a Borges, definindo seu novo âmbito urbano entre “vias de circulação” e não ruas. Gladosch mantém os topos dos dois quarteirões como transição entre seu projeto e o corredor metropolitano da Borges, com nova rua local paralela organizando o eixo de acesso entre os blocos das Secretarias. A praça é centralizada exclusivamente pelo palácio, a catedral merecendo outra, lateral e de hierarquia inferior.

O outro estudo de Moreira estende o âmbito de intervenção até a Rua dos Andradas e Praça da Alfândega (Figura 8). O prédio longitudinal desce para o patamar inferior, junto à Rua Andrade Neves, com uma ponta chegando até a Andradas. Um bloco em L, orientado por esta e Borges, ocupa o antigo quarteirão entre a Andrade Neves, Borges e Andradas. A barra alta passa à orientação norte-sul, e monta perpendicularmente sobre a base em *rédent* similar ao bloco longitudinal anterior, com os auditórios e pequenos pátios. Uma série de quatro barras de média altura, com a mesma orientação, ocupa o trecho entre a praça, Borges, Jerônimo Coelho e Riachuelo. Do outro lado da praça, outro bloco alto, de conformação retangular 3:1, assenta-se sobre outra base com auditórios, de costas para a via de contorno oeste. A proposta se radicaliza, a superquadra passa a cobrir toda a área entre as ruas Duque de Caxias e Andradas, Av. Borges e General Auto (prolongada), mas seus fundamentos, elementos e estratégias espaciais são as mesmas.

Fig. 5. Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Planta cadastral.

Fig. 6. Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Plano de conjunto.

Fig. 8. Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Planta do conjunto (estudo alternativo).

Fig. 7. Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Perspectiva do conjunto.

DOIS PARADIGMAS

O projeto de Moreira remete diretamente aos projetos para a Universidade do Brasil, de Le Corbusier (1936), mas principalmente ao da equipe de Lucio Costa (1937), da qual fazia parte. Presta tributo à *Ville Radieuse* de Le Corbusier, e especialmente ao “*Ilot Insalubre nº 6*” de 1936, prenunciando o projeto de Reidy para a Esplanada de Santo Antônio, no Rio de Janeiro (1949). As estratégias são notavelmente similares às do mesmo Le Corbusier (com Ferrari Hardoy e Kurchan) para o Centro Cívico de Buenos Aires, no Plano Diretor de 1937, somente publicado ao final dos anos 40, e para o centro de Saint-Dié (1946). O projeto de Gladosch remete especialmente ao *Stile Littorio* de Piacentini e seu projeto com V. Morpurgo para a Praça da Reitoria da Universidade do Brasil (1935-38). Vemos que o confronto que já se estabelecia entre os dois paradigmas nos projetos para a Cidade Universitária da Universidade do Brasil se transfere a Porto Alegre, tendo o Centro Cívico como arena.

Os desenhos são igualmente ilustrativos desse confronto. Gladosch usa a implantação quase como um mapa fundo-figura do espaço público e privado (lembrando Nolli), no qual os quarteirões privados são entendidos como blocos idealmente homogêneos, servindo-se de perspectivas cônicas para mostrar seus eixos e as visuais principais. Os desenhos a lápis e carvão remetem-se diretamente às apresentações dos projetos urbanos de tradição *Beaux-Arts* (e ao *City Beautiful* de Burnham em Chicago e aos projetos urbanos da SFU), mas também às reconstituições de Camillo Sitte e depois Raymond Unwin em *Town Planning in Practice*, ilustrando sua complexa trama de referências.

Moreira utiliza-se do *Plan Masse* corbusiano, com aplicação de sombra fornecendo a ilusão de volume, e da perspectiva axonométrica de conjunto. Os dois parecem ver o projeto do céu, o primeiro numa visão quase telescópica, de foto de satélite, e a perspectiva como foto aérea, *vol d’oiseau*. Ao contrário de Gladosch, que procura capturar o observador e orientar sua visão em função de objetivos e estratégias compositivas, Moreira vê seu projeto como uma “ilha moderna” pousada em meio à cidade tradicional.

As propostas de Gladosch e Moreira para o Centro Cívico da Praça da Matriz não atingem a quase homotetia que Tsiomis vê na relação entre Agache e Le Corbusier – não representam de forma tão literal a analogia da mão e sua impressão. Mas chegam perto, ilustrando exemplarmente os dois paradigmas urbanísticos em disputa pela hegemonia na década de 40, ambos comprometidos com o moderno, embora de formas distintas, configurando duas ideias de cidade quase opostas em convivência forçada e permeada de conflitos desde então.

O arrasamento do contexto é similar em escala, mas distinto em natureza, mais enfático na constituição de um novo âmbito urbano em Moreira. Seu fragmento de cidade ideal esvazia o lugar para constituir-se em monumento de uma nova cidade, aberta e fluida. Gladosch busca estabelecer um espaço de convivência entre as novas formas e as antigas para alcançar um novo âmbito urbano, com transição de escala, configuração e linguagem arquitetônica. Moreira não admite essa transição.

Entretanto, vemos hoje na Praça da Matriz a possibilidade real de convivência dos dois paradigmas. A torre da Assembleia Legislativa está orientada como o bloco do estudo ampliado de Moreira, mas deslocado para a quadra fronteira ao Palácio, estabelecendo com este uma tensão que potencializa o efeito buscado no estudo. A base procura resolver o desnível entre a Rua Duque e a praça, reconfigurando um de seus lados. O Teatro São Pedro permanece, restaurado, num contraponto inferior ao Palácio. O Fórum foi substituído pelo Tribunal de Justiça, numa posição similar à última das quatro barras paralelas de Moreira. Já o contexto urbano permaneceu similar ao previsto por Gladosch, com mais altura e edifícios modernos a partir dos anos 1950, e os quarteirões ocupados periféricamente estabelecem uma moldura relativamente neutra para a praça e os edifícios públicos destacados. Dessa forma novo e velho se relacionam, e se fornecem referências mútuas, e tanto os novos prédios “modernos”, como a Assembleia e o Tribunal de Justiça, quanto os acadêmicos, como o Palácio, o Teatro e a Catedral, se revigoram desta oposição entre tecido e monumento, numa relação cheia de tensão e significado.

NOTAS

¹ O texto é baseado em Parte do 3º Capítulo da tese de doutorado de Silvio Belmonte de Abreu Filho, Porto Alegre como cidade ideal: Planos e Projetos Urbanos para Porto Alegre (Porto Alegre, Propar-Ufrgs, 2006) 172-180.

² Yannis Tsiomis (Ed), Le Corbusier – Rio de Janeiro: 1929, 1936 (Paris: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998),17.

³ Idem, 17.

⁴ Colin Rowe e Fred Koetter, Ciudad Collage (Barcelona: Gustavo Gili, 1981), 54-86.

⁵ José Loureiro da Silva, Um Plano de Urbanização (Porto Alegre: Ed. Globo, 1943), 42-43, com 6 desenhos assinados Escritório Técnico Arnaldo Gladosch – Rio de Janeiro – 1943.

⁶ Idem, 43.

⁷ Ibidem, 43.

⁸ Andréa Machado, “A Praça da Matriz”, ARQTexto, v.1, nºZero (1º Sem 2000), 44-56.

⁹ Renato Fiori, “O espaço da Praça da Matriz com a inserção do Palácio Piratini”, ARQtexto, nº 5 (2004), 98-109.

¹⁰ Anna Paula Canez, Arnaldo Gladosch: o edifício e a metrópole (Porto Alegre, Ed UniRitter, 2008) 180-184.

¹¹ Jorge Czajkowski (org.). Jorge Machado Moreira (Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999), 106.